

***ROLE-PLAYING GAME* COMO ESTRATÉGIA PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA ANÁLISE NARRATIVA DOS ESTUDOS ACADÊMICOS**

Jhottan Emanuel Gregorio Almeida¹
Maressa Fernandes Massioni Tótolli²
Máriam Trierveiler Pereira³

¹Mestrado em Sustentabilidade – Instituto Federal do Paraná, jhottangregorio@gmail.com

²Mestrado em Sustentabilidade – Instituto Federal do Paraná, maressafmt@gmail.com

³Mestrado em Sustentabilidade – Instituto Federal do Paraná, mariam.pereira@ifpr.edu.br

Resumo

DOI:10.5281/zenodo.15940394

Diante dos desafios socioambientais impostos pela crise climática, torna-se cada vez mais urgente a adoção de práticas educativas que promovam a reflexão crítica e a construção de uma consciência voltada à sustentabilidade. Neste contexto, destaca-se a Educação Ambiental (EA) como ferramenta fundamental para estimular a participação ativa dos sujeitos e combater a lógica antropocêntrica que contribui para a degradação ambiental. Ao ser integrada com metodologias ativas, como o *Role-Playing Game* (RPG), a EA auxilia no processo de ensino e aprendizagem para que seja mais significativa, colaborativa e engajadora, na medida em que permite aos estudantes assumirem papéis, tomarem decisões e refletirem sobre os impactos de suas ações em cenários simulados. Desse modo, o objetivo deste artigo é elencar, por meio de uma revisão narrativa, o que dizem os estudos atuais acerca do uso do RPG como ferramenta metodológica para a EA, principalmente no que tange à sustentabilidade. Para isso, foi realizada uma pesquisa no *Google Academy*, com publicações entre 2020 e 2025, utilizando os descritores “RPG” e “*environmental education*”, na qual foram selecionados oito estudos mediante a leitura crítica. A análise foi organizada a partir de eixos temáticos, apontando, portanto, que o RPG é capaz de promover o engajamento, a reflexão crítica e a tomada de decisão dos discentes acerca das questões socioambientais.

Palavras-Chaves: Metodologias ativas; Jogos educativos; Mudanças climáticas; *Triple Bottom Line*; Ensino inovador.

1. INTRODUÇÃO

De forma incontestável, percebe-se que, atualmente, em comparação com 25 anos atrás, a ocorrência de eventos extremos é mais frequente e intensa em todas as regiões do planeta, evidenciando uma crise climática que está em curso e, embora os impactos atinjam a população global, são as comunidades mais vulneráveis que vêm sendo, e continuarão a ser, desproporcionalmente afetadas pelos efeitos dessa emergência, mesmo sendo eles aqueles que menos contribuíram para a geração dessa crise (IPCC, 2022). Diante do exposto, ressalta-se a importância de instaurar um debate acerca das crises climáticas na educação, como apontado por Figueiró (2020) e Gaudiano e Cartea (2019).

Autores como Manzini (2017) e Iglesias, Caldas e Rabelo (2014) ressaltam que as mudanças climáticas estão associadas ao modelo socioeconômico atualmente baseado no consumismo extremo, que, conseqüentemente, afeta os recursos naturais. Os autores Iglesias, Caldas e Rabelo (2014) partem do pressuposto de que parte da população se nega a acreditar no aquecimento global e na gravidade do mesmo, isentando-se da responsabilidade, pois a sensação é de que ações individuais não serão suficientes, e sim que a própria natureza encontrará meios para se regenerar. Referente a esses desafios, apesar de Manzini (2017) se dedicar ao *design* sustentável, ele discorre sobre a necessidade de metodologias inovadoras, pois acredita no protagonismo das pessoas na construção de soluções sustentáveis.

Para Sachs (2004), pode-se compreender a sustentabilidade como a busca pelo equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, direitos sociais e preservação ambiental, de tal maneira que a qualidade de vida das gerações futuras não seja comprometida. Para o autor, a sustentabilidade não se limita apenas à conservação ambiental, pois é igualmente necessária a participação da sociedade de forma inclusiva e com equidade, a partir de políticas públicas integradas com estratégias a longo prazo.

Diante das complexas adversidades da humanidade, Freitas e Freitas (2016) reforçam que a educação, a ciência e a tecnologia destacam-se pela sua fundamental importância em solucionar tais desafios. Nesse sentido, para promover transformações comportamentais e estimular as práticas sustentáveis, a solução indispensável é a Educação Ambiental (EA).

De acordo com Nogueira (2023), para compreender e enfrentar os problemas ambientais, faz-se necessário um entendimento interdisciplinar, porém, para alcançar essa consciência, exige-se tempo, visto que é um processo de construção para conseguir visualizar a realidade de forma mais completa. Nesse contexto, a EA auxilia na conscientização crítica em relação à sociedade e à natureza, fomentando ações éticas e inovadoras.

A Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas (ONU), apoia essa perspectiva por intermédio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), dentre eles o ODS 4, que é nomeado como Educação de Qualidade, e defende a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, oportunizando aprendizagem para todos ao longo da vida. Para tal, a meta 4.7, em especial, sugere que, por meio desse ensino qualificado, todos os estudantes adquiram conhecimentos e habilidades para estimular o desenvolvimento sustentável, aprendendo sobre mudança climática e consumo consciente (ONU, 2015).

Para a inserção da temática ambiental nos diversos níveis e tipos de ensino ofertados no Brasil, existe a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), Lei nº 9.795/1999 (Brasil, 1999), que estabelece algumas diretrizes. Ela tem o entendimento de que a EA é um processo permanente, essencial à formação de cidadãos críticos e participativos no que tange à sustentabilidade. Dentro da lei, a EA deve ser concebida de forma integrada e não como disciplina isolada. Nesse contexto, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) envolve aspectos relacionados à sustentabilidade, principalmente na área de Ciências da Natureza e nos temas transversais (Brasil, 2018).

Além disso, ao observar o contexto educacional, pode-se notar, dentre as variadas abordagens de ensino e aprendizagem, as metodologias ativas, que são descritas por Valente (2018) como sendo alternativas que deslocam o foco do processo para o estudante, fazendo-o atuar como parte ativa da transmissão do conhecimento. Neste sentido, destaca-se o *Role-Playing Game* (RPG) que, conforme Amaral (2013), vem se destacando como um potencial método de ensino, uma vez que torna possível a contextualização dos conteúdos a serem trabalhados com a realidade sociocultural dos estudantes. Ademais, como apontado por Riyis (2017), ao colocar os discentes mediante a situações-problemas, o RPG promove a tomada de decisões, visto que, durante o jogo, os personagens são constantemente confrontados com desafios que devem ser discutidos e solucionados para que a progressão narrativa ocorra. Portanto, com base no pressuposto e no apresentado por Amaral e Bastos (2011), o RPG configura-se como um recurso didático capaz de atender às diversas demandas dos seres cognoscentes, principalmente ao contribuir para o desenvolvimento da socialização, da autonomia, da tomada de decisões, da cooperação e da imaginação.

A abordagem lúdica pelo uso de jogos no contexto escolar – em especial o RPG – também se alinha à perspectiva de Vygotsky (1991) ao destacar que o aprendizado ocorre por meio da interação entre indivíduos e com o ambiente. Essa concepção não se limita à infância, mas estende-se a jovens e adultos, reforçando a ideia de que a aprendizagem é um processo social contínuo ao longo da vida.

A partir disso, surgiu a seguinte indagação: “Com base em pesquisas atuais, de que forma o *Role-Playing Game*, ao ser utilizado como ferramenta metodológica, auxilia na compreensão dos estudantes acerca de assuntos relacionados à sustentabilidade?”

Visto isso, esse trabalho teve por objetivo elencar, por meio de uma revisão narrativa, o que dizem os estudos atuais acerca do uso do RPG como ferramenta metodológica para a EA, principalmente no que tange à sustentabilidade.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo foi realizado a partir do proposto por Fernandes, Vieira e Castelhana (2023), caracterizando-se como uma revisão narrativa da literatura, que particulariza-se por sua flexibilidade metodológica, diferenciando-se das revisões sistemáticas ao não fazer uso de protocolos rígidos, o que possibilita a exploração da produção teórica de forma ampla, propiciando reflexões quanto ao campo investigado.

Para atingir o objetivo proposto, foram selecionadas fontes acadêmicas disponíveis no *Google Academy*, publicadas no período de 2020 a 2025, a partir dos descritores em inglês “RPG” e “*environmental education*”, sendo encontrados 304 documentos, dos quais foram selecionados 8, por meio da leitura crítica dos estudos, considerando a aderência ao tema estudado e sua adequação a temas correlatos à sustentabilidade.

A análise foi estruturada a partir de eixos temáticos definidos durante a leitura crítica das obras, o que permitiu a elaboração de uma visão analítica que favorece o entendimento da área temática utilizada como objeto de pesquisa deste estudo.

3. RESULTADOS

Dentre os trabalhos selecionados para essa revisão narrativa, verificou-se que todos concluíram sobre a importância da tomada de decisões em um ambiente de simulação da realidade. Os temas abordados nos estudos foram: desmatamento, aquecimento global, desenvolvimento sustentável, ensino de geografia, recursos hídricos, recursos naturais, planejamento urbano, Amazônia e animais ameaçados de extinção.

Em seu estudo, os autores Caraça *et al.* (2024), após a criação e aplicação de um RPG, identificaram que o recurso pedagógico mostrou-se eficaz quanto à sensibilização dos estudantes acerca dos problemas ambientais contemporâneos. A abordagem, por meio de sua ludicidade, ocasionou um maior engajamento, além de facilitar a compreensão de temas correlatos ao desmatamento e ao aquecimento global. Seus resultados demonstraram uma clara assimilação do conteúdo, reforçando o potencial dos jogos – em especial o RPG – no processo de ensino e aprendizagem.

Oostveen (2020), por sua vez, discutiu o uso de RPG como ferramenta para que jovens, educadores e pesquisadores incorporem esses jogos no contexto da educação para o desenvolvimento sustentável. Nesse cenário, os alunos assumiram papéis de personagens que vivenciaram problemas ligados à sustentabilidade, tomando decisões para resolvê-los e, assim, explorando suas próprias ideias. Para os educadores, o ambiente criado pelo jogo possibilitou uma conexão mais próxima com os alunos, além de permitir uma avaliação contínua das habilidades éticas e das tomadas de decisão dos grupos. Por fim, os estudantes demonstraram entusiasmo e engajamento, apreciando o processo reflexivo, o que indica que a experiência pode ser bastante promissora (Oostveen, 2020).

Segundo Cavalcante Junior e Assis (2021), a experiência com jogos de interpretação (RPG) em uma turma do 9º ano apresentou resultados positivos, pois conseguiu despertar o interesse dos alunos pela temática ambiental, promovendo aulas mais dinâmicas e participativas. Observou-se que o uso de metodologias ativas ajudou a desenvolver o olhar geográfico dos estudantes, facilitando a compreensão de temas complexos, como o consumismo e seus impactos ambientais. Por isso, essa vivência reforça a importância de criar ambientes escolares que incentivem o aprendizado de maneira prazerosa, motivando tanto alunos quanto professores a repensarem e renovarem suas práticas pedagógicas no ensino de Geografia (Cavalcante Junior; Assis, 2021).

Os autores Mariano e Alves (2020), por meio de seu estudo, buscaram contribuir quanto à avaliação dos RPG como ferramentas capazes de mapear a forma como ocorrem as tomadas de decisão em contextos de gestão dos recursos naturais. O jogo de interpretação de papéis – *WaDiGa* – mostrou-se uma plataforma muito útil para o diálogo e a discussão sobre a gestão coletiva dos recursos hídricos entre os atores locais, promovendo um espaço de negociação e construção conjunta de soluções. Além disso, o RPG também se revelou uma ferramenta eficiente para identificar o comportamento dos agentes em relação à gestão local dos recursos hídricos, uma vez que mapeia características importantes na tomada de decisão dos participantes, permitindo compreender padrões, conflitos e prioridades que emergem nas interações sociais e ambientais simuladas (Mariano; Alves, 2020).

Em seu estudo, Mota *et al.* (2021) utilizaram-se do RPG na Gestão de Recursos Naturais e, por meio da técnica de análise do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), identificaram como cada jogador entende e observa um problema estabelecido, a partir de sua própria perspectiva. Deste modo, os autores consideraram o RPG como uma ferramenta que pode auxiliar os indivíduos em seu processo de aprendizagem e, além disso, apontaram que a interação entre os participantes foi um fator que proporcionou melhores condições quanto ao processo de aprendizado dos envolvidos.

Lahti (2022) demonstrou, em sua pesquisa, como os jogos podem ser utilizados para investigar negociações no planejamento urbano. Para isso, implementou uma simulação do tipo RPG, que funcionou quase como um experimento controlado, incorporando uma análise qualitativa das discussões. A estrutura do jogo permite compreender como os participantes tomam decisões, resolvem conflitos e desenvolvem processos administrativos mais eficientes, tudo isso considerando o interesse público e a preservação da biodiversidade. A pesquisa sugeriu que essa abordagem lúdica poderia ser adaptada para lidar com interesses conflitantes em outros contextos da sustentabilidade.

De acordo com Araújo *et al.* (2022), o RPG pode promover o diálogo de saberes na EA, dessa forma, realizaram um roteiro com o intuito de auxiliar os professores de ciências nas atividades que contextualizam a Amazônia. Os autores destacaram que os RPGs vão além do âmbito biológico, estimulando pensamentos críticos e incentivando uma postura reflexiva diante dos impactos ambientais. Com desdobramento futuro, eles pretendem aplicar o RPG com alunos de educação básica, desenvolvendo novos roteiros que estão de acordo com a biologia e a EA (Araújo *et al.*, 2022).

Não obstante, Ou, Liu e Tarng (2021) elaboraram um RPG utilizando a Realidade Virtual (RV), buscando promover a EA por meio da aprendizagem situada. Na atividade proposta, os estudantes assumem o papel da rã-árvore de Taipei, uma espécie ameaçada de extinção, com o intuito de que explorem o habitat e as interações ecológicas do anfíbio, bem como seu ciclo de vida e comportamentos. Essa abordagem foi realizada por meio de dois sistemas distintos, dos quais um utilizava computadores com tela (*desktop*) e outro os óculos de realidade virtual, conhecido como *Head-Mounted Display* (HMD), em que ambos possibilitaram aos estudantes realizar missões que iam desde procurar alimentos até evitar predadores. Os autores, por meio de sua pesquisa, identificaram que o RPG foi eficiente em estimular a aprendizagem, o interesse e a motivação dos estudantes, além de promover uma maior imersão no conteúdo, reforçando as capacidades dos jogos – em especial, o RPG – na construção de conhecimentos ecológicos e na sensibilização mediante os temas ambientais.

A partir da leitura crítica dos estudos levantados nesta análise, nota-se que o RPG alinha-se ao sócio-construtivismo proposto por Vygotsky (1991) ao promover a disseminação do conhecimento por meio da interação entre os indivíduos e o ambiente desenvolvido para o jogo, já que este permite aos estudantes a formulação de hipóteses, perguntas e investigações que dão significado para o conteúdo demonstrado.

O Quadro 1, disposto abaixo, apresenta um resumo dos estudos selecionados, a fim de facilitar a visualização de seus temas e considerações, em conjunto aos seus autores e ano de publicação.

Quadro 1 - Resumo dos estudos selecionados

Autor (ano)	Tema central do jogo	Considerações
Mariano e Alves (2020)	Gestão coletiva dos recursos hídricos.	<ul style="list-style-type: none"> - Apresentou eficiência no diálogo e discussão sobre a gestão coletiva da água; - Mapeou comportamentos, prioridades e padrões de decisão com base na realidade da comunidade estudada; - Auxiliou na compreensão das interações sociais e ambientais associadas à gestão dos recursos hídricos.
Caraça <i>et al.</i> (2024)	Sensibilização e educação ambiental por meio da ludicidade.	<ul style="list-style-type: none"> - Promoveu engajamento, sensibilização e compreensão sobre causas, consequências e ações frente ao aquecimento global; - Facilitou a compreensão das consequências antrópicas; - Favoreceu a aprendizagem por meio da ludicidade e participação ativa dos estudantes.
Lahti (2022)	Planejamento urbano e resolução de conflitos com foco em sustentabilidade e interesse público.	<ul style="list-style-type: none"> - Promoveu a compreensão de decisões e resolução de conflitos; - Apoiou o desenvolvimento de processos administrativos eficientes; - Favoreceu a consideração da biodiversidade.
Oostveen (2020)	Educação para o desenvolvimento sustentável, com foco em decisões éticas e reflexão sobre sustentabilidade.	<ul style="list-style-type: none"> - Estimulou a reflexão e o pensamento crítico; - Aproximou educadores e alunos; - Permitiu a avaliação contínua de habilidades éticas e decisões em grupo.
Cavalcante, Junior e Assis (2021)	Uso de metodologias não convencionais, como jogos de interpretação (RPG), para o ensino de geografia, especialmente temas ambientais.	<ul style="list-style-type: none"> - Estimulou mudanças nas práticas de ensino de Geografia, envolvendo alunos e professores; - Ajudou a abordar temas como consumismo, lixo e impactos ambientais; - Incentivou a participação dos alunos e melhorou a aprendizagem dos conteúdos.
Araújo <i>et al.</i> (2022)	Diálogo de saberes na educação ambiental, com foco na contextualização da Amazônia.	<ul style="list-style-type: none"> - Foi além da biologia, conectando ciência e cultura local; - Incentivou postura reflexiva diante dos problemas ambientais; - Serviu como apoio didático.
Mota <i>et al.</i> (2021)	Gestão de Recursos Naturais com foco na percepção individual e no aprendizado coletivo.	<ul style="list-style-type: none"> - Facilitou a compreensão de diferentes visões sobre um mesmo problema; - Apoiou o processo de aprendizagem; - Reforçou o papel da interação no aprendizado.
Ou, Liu e Tarng (2021)	Conservação ambiental e ecológica da rã-árvore de Taipei, utilizando realidade virtual (VR) e <i>role-playing game</i> (RPG) para compreender habitats, comportamentos e interações ecológicas.	<ul style="list-style-type: none"> - Mostrou-se eficaz para promover o aprendizado sobre ecologia e conservação; - Aumentou o engajamento, a motivação e a compreensão dos estudantes; - Favoreceu o pensamento crítico, transformando os conhecimentos abstratos em experiências concretas.

Fonte: Autores (2025).

Como apresentado no Quadro 1, observa-se que, embora o RPG englobe diferentes problemáticas, todos estão intrinsecamente relacionados à promoção da EA e à construção de conhecimentos voltados à sustentabilidade. As temáticas abordaram

diferentes ramificações, evidenciando que o RPG se consolida como uma ferramenta pedagógica capaz de aproximar os estudantes dos desafios socioambientais contemporâneos. A partir disso, fica nítido que a utilização do RPG favorece não apenas a compreensão dos conteúdos, mas também o desenvolvimento de competências socioemocionais fundamentais para a construção de uma consciência crítica e sustentável.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao examinar diferentes estudos, percebeu-se que os jogos, especialmente os RPG, sobressaem-se como excelentes ferramentas para estimular o diálogo, impulsionar a capacidade de pensar e ajudar as pessoas a optarem por alternativas ligadas a temas, como o meio ambiente. Para além de uma forma aprazível de adquirir conhecimento, o RPG se apresenta como uma abordagem atraente para formar pessoas sensibilizadas e aptas a enfrentar os complexos problemas advindos da era do Antropoceno.

Embora os autores evidenciem os benefícios e a relevância da metodologia frente às questões abordadas, observa-se uma convergência quanto à realização dos estudos com grupos pequenos, amostras restritas e em períodos de curta duração, o que limita a generalização dos resultados.

Mesmo assim, essa estratégia ultrapassa a mera disseminação de dados, impulsionando a construção colaborativa de saber e incentivando a prática habitual de conceitos e práticas ecológicas. Espera-se que, futuramente, essas experiências se ampliem, atingindo diferentes cenários e tópicos, para que a capacidade transformadora do RPG seja reconhecida e mais aproveitada no âmbito educativo.

AGRADECIMENTOS:

Nossos agradecimentos ao Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade (PSU), realizado pelo IFPR e UEM, pelo apoio institucional e também à Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI) e à Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná (Fundação Araucária) pelo financiamento da bolsa que possibilitou a realização deste trabalho.

REFERÊNCIAS

AMARAL, Ricardo Ribeiro do; BASTOS, Heloisa Flora Brasil Nóbrega. O Roleplaying Game na sala de aula: uma maneira de desenvolver atividades diferentes simultaneamente. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, v. 11, n. 1, p. 103-122, 2011.

AMARAL, Ricardo Ribeiro do. **RPG na escola: aventuras pedagógicas**. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2013.

ARAÚJO, Lucas Souza de; AGUIAR, Vitória de Fátima Guimarães de; CAVALCANTI, Letícia de Sousa; SANTOS, Arthur Gualter Guedes da Silva; LARRYS, Mayara. Revolubichos: uma proposta de RPG no ensino de Educação Ambiental na Amazônia. **Revista Bio-grafia:**

escritos sobre la Biología y su enseñanza, [S.l.], n. extraordinário, p. 508–514, 2022.
Memorias del XI Congreso Latinoamericano de Enseñanza de la Biología y la Educación Ambiental, 27 e 28 de outubro de 2022, modalidade virtual. ISSN 2619-3531.

BRASIL. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 28 abr. 1999.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: MEC, 2018. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 28 maio 2025.

CARAÇA, Ana Carolina de Oliveira Camargo; MARCELINO, Cauê Lopes Perretti; CORRÊA, Ezequiel Henrique Marques; CABRAL, Heloisa; CASTRO, Ian Pietro; SOUZA, Yuri Rodrigues de. **Criação de um jogo para contribuir com a educação ambiental do público infantil sobre o aquecimento global**. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Meio Ambiente) - Escola Técnica Estadual Cônego José Bento, Jacareí, 2024.

CAVALCANTE JUNIOR, Gilvan Aragão; ASSIS, Raimundo Jucier Sousa de. *O uso do Role Playing Game (RPG) no ensino de Geografia*. **Geografia: Publicações Avulsas**, Teresina: Universidade Federal do Piauí, v. 3, n. 2, p. 149–170, jul./dez. 2021. Disponível em: <https://revistas.ufpi.br/index.php/geografia/article/view/12756>. Acesso em: 20 jun. 2025.

FERNANDES, Jaciara Mayara Batista; VIEIRA, Lidiane Torres; CASTELHANO, Marcos Vitor Costa. Revisão narrativa enquanto metodologia científica significativa: reflexões técnicas-formativas. **Revista Científica da Faculdade Sucesso (FACSU)**, v. 3, n. 1, p. 1–7, 2023.

FIGUEIRÓ, Adriano Severo. O desafio da Educação Ambiental diante de um cenário de colapso ambiental no Antropoceno. In: **Educação Ambiental: cenários atuais da saúde ambiental e humana**. Ituitaba: Barlavento, p. 16-32, 2020.

FREITAS, Marcílio; FREITAS, Marilene Corrêa da Silva. **A sustentabilidade como paradigma: cultura, ciência e cidadania**. Petrópolis: Editora Vozes, 2016.

GAUDIANO, Edgar J. González; CARTEA, Pablo A. Meira. Environmental education under siege: Climate radicality. **The Journal of Environmental Education**, v. 50, n. 4–6, p. 386–402, 2020.

IGLESIAS, Fabio; CALDAS, Lucas Soares; RABELO, Luisa Alcântara Teixeira. Negando ou Subestimando Problemas Ambientais: Barreiras Psicológicas ao Consumo Responsável. **Revista Psico**, v. 45, n. 3, p. 377–386, 2014.

IPCC. **Climate change 2022: impacts, adaptation and vulnerability**. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.

LAHTI, Arttu. **Biodiversity-related negotiations in city planning: a role-playing game**. 2022. Dissertação (Mestrado em Environmental Change and Global Sustainability) – University of Helsinki, Helsinki, 2022.

MANZINI, Ezio. **Design, quando todos fazem design: uma introdução ao design para a inovação social**. Tradução de Luzia Araújo. 1. ed. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2017.

MARIANO, Dandara Jucá Kokay; ALVES, Conceição de Maria Albuquerque. The application of role-playing games and agent-based modelling to the collaborative water management in peri-urban communities. **Revista Brasileira de Recursos Hídricos**, v. 25, 2020.

MOTA, Fernanda Pinto; BORN, Míriam Blank; AGUIAR, Marilton Sanhotene; ADAMATTI, Diana Francisca. The Strategies of the Players of an RPG Game in the Context of Water Resources Management: An analysis based on the Discourse of the Collective Subject. **Revista Eletrônica Gestão Educação e Tecnologia Ambiental**, v. 25, n. 1, 2021.

NOGUEIRA, Christiano. Contribuições para a Educação Ambiental Crítica. **Revista Brasileira de Educação Ambiental**, v. 18, n. 3, p. 156–171, 2023. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/369708778>. Acesso em: 28 maio 2025.

OOSTVEEN, Jonathan van. **Tabletop role-playing games and their possible use in education for sustainable development**: an exploration of ethical learning and role-play. 2020. 118 f. Dissertação (Mestrado em Educação para o Desenvolvimento Sustentável) – University of Gothenburg, Gothenburg, 2020.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 28 maio 2025.

OU, Kuo-Liang; LIU, Yao-Hui; TARNG, Wernhuar. Development of a virtual ecological environment for learning the Taipei tree frog. **Sustainability**, v. 13, n. 11, p. 5911, 2021.

RIYIS, Marcos Tanaka. **SIMPLES - Sistema Inicial para Mestres-Professores Lecionarem Através de uma Estratégia Motivadora**: Um Manual Prático para o uso dos Jogos Cooperativos de Representação e RPG na Educação. Edição 2. Editora: Jogo de Aprender, 2017.

SACHS, Ignacy. **Caminhos para o desenvolvimento sustentável**. 2ª ed. São Paulo: Garamond, 2004.

VYGOTSKY, Lev. **A formação social da mente**. 4ª ed. São Paulo: Livraria Martins Fontes Editora, 1991.